

Veri Analitiği: Eğitim Yönetiminde Karar Almada Analitik Yaklaşımlar

Data Analytics: Analytical Approaches to Decision Making in Education Management

Tahsin Akay¹ Yunus Genel² Sevil Çakmak³ Seçil Çakmak⁴ Deniz Harmancı⁵

¹ Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0004-1905-1171

² Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0003-1015-2307

³ Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0008-4232-1482

⁴ Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0008-2307-8317

⁵ Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0003-3717-2885

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, eğitim yönetiminde veri analitiğinin temellerini, çeşitli analitik yaklaşımları ve bu tekniklerin eğitim sektöründeki uygulamalarını derinlemesine incelemektir. Günümüzde eğitim sektörü, öğrenci başarısını artırmak, öğretim kalitesini iyileştirmek ve eğitim süreçlerini optimize etmek için giderek artan bir şekilde veri analitiğine başvurmaktadır. Bu çalışma, istatistiksel analiz, veri madenciliği, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi konuların yanı sıra, bu tekniklerin eğitim politikaları ve stratejileri üzerindeki etkisini ele almaktadır. Genel bulgular, veri analitiğinin eğitimde karar alma süreçlerini nasıl dönüştürdüğüne ve eğitim kurumlarının daha bilinçli, veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıdığına dairdir. Ayrıca, makine öğrenimi ve yapay zekanın eğitimde bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sağlama potansiyeli ve öğrenci-öğretmen etkileşimlerini iyileştirme yeteneği vurgulanmıştır. Karar Destek Sistemleri'nin eğitimdeki önemi de belirtilmiş olup, bu sistemlerin eğitim stratejilerinin planlanması ve kaynak yönetimi gibi alanlarda nasıl değer katkısı sağladığına değinilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma, veri analitiğinin eğitim yönetiminde kritik bir rol oynadığını ve eğitim kurumlarının geleceğe yönelik kararlarını şekillendirmede önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Veri analitiği ve ilgili teknolojilerin etkin kullanımı, öğrenci başarısını ve eğitim kalitesini artırmada anahtar rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Veri Analitiği, Eğitim Yönetimi, Karar Alma.

ABSTRACT

The aim of this study is to provide an in-depth review of the fundamentals of data analytics in educational management, various analytical approaches and their applications in the education sector. Today, the education sector is increasingly turning to data analytics to increase student achievement, improve teaching quality and optimize educational processes. This study addresses topics such as statistical analysis, data mining, machine learning and artificial intelligence, as well as the impact of these techniques on educational policies and strategies. The overall findings are about how data analytics is transforming decision-making in education and enabling educational institutions to make more informed, data-driven decisions. Furthermore, the potential of machine learning and artificial intelligence to provide individualized learning experiences in education and the ability to improve student-teacher interactions are highlighted. The importance of Decision Support Systems in education is also highlighted and how these systems add value in areas such as planning educational strategies and resource management. In conclusion, this study reveals that data analytics plays a critical role in educational management and is an important factor in shaping the future decisions of educational institutions. The effective use of data analytics and related technologies is key to improving student achievement and educational quality.

Keywords: Data Analytics, Educational Management, Decision Making.

GİRİŞ

Veri analitiği, günümüz eğitim sisteminde giderek artan bir öneme sahip olan bir konsepttir. Eğitim yönetiminde karar almak, karmaşık bir süreçtir ve bu süreçte doğru ve etkili kararlar alabilmek için veri analitiği, sağlam bir temel oluşturur. Geleneksel eğitim yönetimi yöntemleri, genellikle deneyim ve sezgiye dayanırken, veri analitiği, eğitimdeki çeşitli faktörleri sistematik bir şekilde analiz ederek daha bilgi odaklı ve öngörülebilir bir yaklaşım sunar. Bu nedenle, bu makalede, eğitim yönetiminde veri analitiğinin rolüne odaklanılarak ve bu alandaki analitik yaklaşımlar derinlemesine incelenmiştir.

Citation: Akay, T., Genel, Y., Çakmak, S., Çakmak, S. & Harmancı, D. (2024), "Veri Analitiği: Eğitim Yönetiminde Karar Almada Analitik Yaklaşımlar", International QMX Journal, 3(1), 431-440. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim yönetiminde veri analitiği temellerini, farklı analitik yaklaşımları ve bu yöntemlerin eğitimdeki rolünü derinlemesine incelemektir. Ayrıca, eğitim verilerinin toplanması, analizi ve kullanılması süreçlerinde temel ilkeleri ele almak, bu alandaki önemli konulara odaklanmak ve eğitim kurumlarının daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesine nasıl katkıda bulunabileceğini anlamaktır.

YÖNTEM

Bu çalışma, literatür taraması ve derinlemesine analiz yöntemlerini içermektedir. İlk olarak, veri analitiğinin temelleri üzerine odaklanılacak; veri analitiğinin tanımı, eğitim yönetimindeki rolü ve temel ilkeleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Daha sonra, eğitim verileri ve toplama yöntemleri ele alınacak; farklı veri türleri, toplama ve depolama stratejileri, veri güvenliği ve gizliliği konularında detaylı bilgiler sunulmuştur.

İstatistiksel analiz ve veri madenciliği başlığı altında, eğitimde kullanılan istatistiksel analiz yöntemleri, veri madenciliği teknikleri ve bu tekniklerin eğitimde nasıl uygulandığı örneklerle açıklanacaktır. Makine öğrenimi ve yapay zeka konuları, temel prensiplerinden başlayarak eğitimdeki uygulamalara kadar geniş bir perspektif sunacaktır.

Karar destek sistemleri ele alındığında, genel bir bakıştan başlayarak eğitimdeki kullanımı ve bu sistemlerin avantajları ile karşılaştığı zorluklar ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Eğitim politika ve strateji geliştirme başlığı altında ise, veri analitiği ile politika oluşturma, stratejik planlama ve performans iyileştirme konuları incelenecek; eğitim kurumlarında veriye dayalı karar almanın rolü vurgulanmıştır.

Sonuç ve değerlendirme bölümü, yapılan incelemelerin özeti, bulguların çıkarıldığı bir kapanış sağlayacak ve eğitim yönetiminde veri analitiğinin gelecekteki potansiyelini vurgulanmıştır.

VERİ ANALİTİĞİ TEMELLERİ

Veri analitiği, büyük miktarda veriyi toplama, analiz etme, yorumlama ve bu veriden anlamlı bilgiler çıkarma sürecidir. Bu süreç, istatistiksel yöntemler, matematiksel modeller, bilgisayar bilimi ve diğer analitik teknikleri içerir. Veri analitiği, karar alma süreçlerini güçlendirmek, trendleri tanımlamak, geleceği tahmin etmek ve stratejik planlama yapmak için kullanılır. Eğitim yönetiminde veri analitiği, eğitimle ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasıyla ilgili bir yaklaşımı içerir. Bu, öğrenci performansı, öğretmen etkileşimleri, öğrenci memnuniyeti ve diğer eğitimle ilgili faktörlerin detaylı bir şekilde incelenmesini içerir (Sousa vd., 2019). Veri analitiği, eğitim kurumlarına daha iyi bir anlayış ve içgörü kazandırarak karar alım süreçlerini optimize etmeye yardımcı olur.

Eğitim yönetiminde veri analitiği, birçok kritik alanda önemli bir rol oynamaktadır. Öncelikle, öğrenci başarısıyla ilgili verilerin analizi, eğitim kurumlarına öğrenci performansı konusunda net bir bakış açısı kazandırır. Bu, öğrenci başarılarını ölçme, öğrenci zayıflıklarını belirleme ve öğrenciye özel eğitim stratejileri geliştirme konusunda önemli fırsatlar sunar. Eğitimde veri analitiği aynı zamanda öğretmen performansını değerlendirmede ve öğrenci-öğretmen etkileşimlerini anlamada kullanılır. Öğretmenlerin güçlü yönleri belirlenir, eğitim stratejileri ve müfredat geliştirme süreçleri optimize edilir. Ayrıca, eğitim kurumları, öğrenci kayıtları, sınav sonuçları ve diğer eğitimle ilgili verileri toplamak ve depolamak için veri analitiğini kullanabilir. Bu veriler, gelecekteki planlamalar için temel oluşturabilir ve eğitim politikalarının geliştirilmesinde rehberlik edebilir.

Eğitim yönetiminde veri analitiği, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını anlama, eğitim süreçlerini iyileştirme ve eğitim kurumlarının stratejik hedeflere ulaşmasına yardımcı olma açısından kritik bir araçtır. Veri analitiğinin temel ilkeleri, doğru veri toplama, güvenilir analizler yapma, anlamlı sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları etkili bir şekilde iletişim kurarak paylaşma süreçlerini içerir. Doğru ve güvenilir veri toplama, eğitim kurumlarının analizlerine dayalı sağlıklı kararlar almasını sağlar. Analizler sırasında istatistiksel doğruluk ve doğru model seçimi gibi konulara dikkat edilmesi, elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırır. Veri analitiği sonuçlarının etkili bir şekilde iletilmesi, bu analizlerin eğitim yönetiminde gerçek değişikliklere yol açabilmesi açısından kritiktir. Sonuçlar, paydaşlar arasında anlaşılır bir şekilde iletilmeli ve bu bilgilerin temel alındığı eylemlerle desteklenmelidir. Bu temel

ilkeler, eğitim yönetiminde veri analitiğinin sağlam bir temel üzerine inşa edilmesini sağlar. Bu sayede eğitim kurumları, daha bilgi odaklı, etkili ve öğrenci merkezli kararlar alabilirler.

EĞİTİM VERİLERİ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Eğitimle İlgili Veri Türleri

Eğitimle ilgili veri türleri, eğitim kurumları ve sistemleri tarafından toplanan çeşitli bilgi kategorilerini içerir. Bu veri türleri, öğrencilerin akademik başarılarından öğretmen performansına kadar geniş bir yelpazede değişiklik gösterir ve eğitim yönetiminde etkili kararlar almak için kullanılır. Eğitimle ilgili bazı temel veri türleri:

Öğrenci Başarı Verileri (Sousa vd., 2019):

- ✓ Notlar: Öğrencilerin derslerde elde ettiği notlar, akademik performanslarını değerlendirmek için temel bir ölçüdür.
- ✓ Sınav Sonuçları: Öğrencilerin genel olarak ne kadar bilgiye sahip olduklarını belirlemek için yapılan sınavlardan elde edilen veriler.
- ✓ Proje ve Ödev Performansı: Öğrencilerin projeler ve ödevler üzerinden gösterdikleri başarıyı değerlendirmek için kullanılan veri türü.

Devamsızlık ve Katılım Verileri:

- ✓ Sınıf İçi Katılım: Öğrencilerin sınıf içindeki etkileşimlerini değerlendirmek için kullanılan veri türü.
- ✓ Devamsızlık Kayıtları: Öğrencilerin derslere düzenli olarak katılıp katılmadıklarını belirlemek için kullanılan veriler.

Öğrenci Profil Verileri (Sousa vd., 2019):

- ✓ Demografik Bilgiler: Öğrenci popülasyonu hakkında cinsiyet, yaş, etnik köken gibi demografik veriler.
- ✓ Eğitim Geçmişi: Öğrencilerin önceki eğitim düzeyleri, geçmiş okulları ve önceki akademik performansları hakkında bilgiler.

Öğretmen Performans Verileri:

- ✓ Öğretmen Değerlendirme Sonuçları: Öğrenciler veya yöneticiler tarafından yapılan öğretmen performans değerlendirmelerine dayalı veriler.
- ✓ Eğitim ve Sertifikasyon Bilgileri: Öğretmenlerin aldıkları eğitim, sertifikalar ve deneyimleri hakkında bilgiler.

Eğitim Teknolojisi Verileri:

- ✓ E-Öğrenme Platformlarından Alınan Veriler: Öğrencilerin çevrimiçi eğitim platformlarını kullanımı ve etkileşimleri üzerinden elde edilen veriler.
- ✓ Eğitim Yazılımları Kullanımı: Öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı eğitim yazılımları üzerinden alınan veriler.

Memnuniyet ve Geri Bildirim Verileri (Sousa vd., 2019):

- ✓ Öğrenci ve Velilerden Gelen Geri Bildirimler: Öğrenci ve velilerin eğitim süreciyle ilgili memnuniyetlerini ve önerilerini değerlendirmek için kullanılan veri türü.
- ✓ Personel Memnuniyet Anketleri: Öğretmen ve diğer eğitim personelinin memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan anketlerden elde edilen veriler.

Bu veri türleri, eğitim yönetiminde çeşitli analitik yaklaşımların uygulanmasına olanak tanır. Eğitim kurumları, bu verilere dayanarak öğrenci başarılarını anlamak, eğitim stratejilerini optimize etmek ve genel olarak eğitim kalitesini artırmak için çeşitli analiz ve raporlama yöntemlerini kullanabilir.

Veri Toplama ve Depolama Stratejileri

Eğitim verilerinin etkili bir şekilde toplanması ve depolanması, eğitim yönetiminde veri analitiğinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kritik öneme sahiptir. Veri toplama süreci, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerin düzenli ve sistematik bir şekilde toplanmasını içerir. Bu süreç, manuel girişlerden otomatik sensör verilerine kadar geniş bir yelpazede veri kaynaklarını içerebilir. Veri toplama stratejileri, öncelikle eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak belirlenir. Otomatik veri toplama sistemleri, öğrenci bilgi sistemleri, sınav sistemleri ve e-öğrenme platformları gibi dijital kaynaklardan elde edilen verilerin entegrasyonunu içerebilir. Bu sayede, öğrenci performansı, devamsızlık oranları, öğrenci etkileşimleri ve diğer kritik bilgiler daha hızlı ve doğru bir şekilde toplanabilir.

Veri depolama stratejileri, toplanan verilerin güvenli ve erişilebilir bir şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla oluşturulur. Bulut tabanlı depolama sistemleri, eğitim kurumlarına geniş depolama kapasitesi ve verilere her yerden erişim sağlama imkanı sunar. Veri depolama stratejileri aynı zamanda veri bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için güvenlik önlemleri içermelidir. Eğitim verilerinin toplanması ve depolanması aşamasında standart veri formatları ve veri standartları kullanılması önemlidir. Bu, veri analitiğinin daha etkili ve tutarlı olmasını sağlar, çünkü homojen bir veri seti üzerinde çalışmak, veri analisti ve karar alıcılarına daha güvenilir sonuçlar sunar. Sonuç olarak, veri toplama ve depolama stratejileri, eğitim kurumlarının analitik süreçlerini güçlendirmek ve daha bilgi odaklı kararlar almak için temel bir rol oynar. Bu stratejilerin etkili bir şekilde uygulanması, eğitimde veri analitiği kullanımının başarılı olmasını sağlar ve eğitim kurumlarına öğrenci başarılarını artırmak ve öğretmen performansını iyileştirmek gibi hedeflere daha iyi ulaşma imkanı tanır (Ray & Saeed, 2018).

Veri Güvenliği ve Gizliliği

Eğitim kurumlarının veri toplama ve depolama süreçlerinde, veri güvenliği ve gizliliği büyük bir önem taşır. Öğrenci bilgileri, öğretmen performans verileri ve diğer duyarlı bilgiler, gizlilik ihlallerine karşı korunmalıdır. Veri güvenliği, yetkisiz erişimlere, veri sızıntılarına ve kötü amaçlı saldırılara karşı koruma sağlamayı içerir. Veri güvenliği stratejileri, eğitim kurumları tarafından benimsenmiş güvenlik standartlarına ve yönetmeliklere uyum sağlamayı amaçlar. Bu çerçevede, güçlü şifreleme yöntemleri, çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleri ve güvenlik duvarları gibi teknik önlemler kullanılarak veri güvenliği artırılabilir (Laux vd., 2017). Ayrıca, çalışanlara yönelik eğitim ve farkındalık programları, sosyal mühendislik saldırılarına karşı koruma sağlamak için önemlidir.

Gizlilik, öğrenci ve personel bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılmamasını garanti eder. Eğitim kurumları, öğrenci verilerini yalnızca gerekli personel arasında ve yasalara uygun şekilde paylaşarak gizliliği korumalıdır. Bu, öğrencilerin ve çalışanların güvenini kazanmak için kritik bir unsurdur. Eğitim kurumları ayrıca, topladıkları verilerin ne kadar süreyle saklanacağına dair politikalar belirlemeli ve gereksiz verileri düzenli aralıklarla temizlemelidir. Bu, veri depolama alanında sınırlı kapasitenin etkili kullanılmasına ve gereksiz güvenlik risklerinin azaltılmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, veri güvenliği ve gizliliği, eğitim kurumlarının veri analitiğini güvenilir ve etik bir şekilde uygulamasını sağlamak için temel unsurlardır (Sousa vd., 2019). Bu önlemler, öğrenci ve personel bilgilerini koruyarak, veri analitiği süreçlerinin güvenilir ve etkili bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlar.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE VERİ MADENCİLİĞİ

İstatistiksel Analiz Yöntemleri

İstatistiksel analiz, eğitim verilerini anlamak ve yorumlamak için kullanılan güçlü bir araçtır. Eğitimdeki istatistiksel analiz yöntemleri, öğrenci başarısı, öğretmen performansı, sınıf içi etkileşimler ve diğer eğitimle ilgili faktörleri değerlendirmek için çeşitli teknikleri içerir. Temel istatistiksel analiz yöntemleri arasında ortalama, medyan, standart sapma, regresyon analizi ve varyans analizi gibi konular bulunur. Ortalama, eğitimdeki öğrenci başarısını değerlendirmek için sıkça kullanılan bir ölçüdür (Elgandy & Elragal, 2016). Bir sınıftaki öğrencilerin not ortalaması, genel sınıf performansı hakkında önemli bilgiler sağlar. Medyan, notların dağılımını anlamak için kullanılır ve özellikle çok büyük veya çok küçük değerlerin ortalamayı etkilemesini engeller. Regresyon analizi, bir değişkenin diğerine olan etkisini inceleyen bir istatistiksel yöntemdir. Örneğin, öğrenci başarısını etkileyen faktörleri belirlemek için kullanılabilir. Varyans analizi ise gruplar arasındaki farklılıkları değerlendirmek için kullanılır, örneğin,

farklı öğretmenlerin öğrenci başarıları arasındaki farkları anlamak için. İstatistiksel analiz, eğitimdeki zayıf noktaları belirlemek, öğrenci gruplarını karşılaştırmak ve eğitim stratejilerini iyileştirmek için kullanılır. Bu yöntemler, eğitim kurumlarının objektif verilere dayanarak bilinçli kararlar almasını sağlar.

Öte yandan, veri madenciliği, büyük veri setlerindeki gizli desenleri ve ilişkileri keşfetmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Eğitimdeki veri madenciliği uygulamaları, öğrenci davranışlarını anlamak, öğretmen performansını değerlendirmek ve eğitim stratejilerini optimize etmek için kullanılır. Bu yöntem, özellikle büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarmak için kullanıldığında, eğitimdeki çeşitli değişkenleri anlamak ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmek açısından son derece etkili olabilir. İstatistiksel analiz ve veri madenciliği, eğitimde bilinçli ve etkili kararlar almak için güçlü araçlar sağlar (Laux vd., 2017). Bu yöntemler, eğitimdeki çeşitli faktörleri anlamak ve eğitim kurumlarının stratejik planlama süreçlerini optimize etmek için önemli bir rol oynar.

Veri Madenciliği Teknikleri

Veri madenciliği, büyük ve karmaşık veri setlerinden anlamlı bilgileri çıkarmak için kullanılan bir dizi teknik ve yöntemi içerir. Eğitim bağlamında, veri madenciliği teknikleri, öğrenci başarısı, öğretmen performansı, öğrenci davranışları ve diğer eğitimle ilgili faktörler üzerinde derinlemesine analizler yapmak için uygulanır. Veri madenciliği tekniklerinden bazıları (Muhammad vd., 2020):

- ✓ Karar Ağaçları (Decision Trees): Karar ağaçları, veri kümesini sınıflandırmak veya regresyon analizi yapmak için kullanılan ağaç yapısında bir model oluşturan bir tekniktir. Eğitimde, öğrenci başarısını etkileyen faktörleri belirlemek ve öğrenci segmentasyonu yapmak için kullanılabilir.
- ✓ Kümeleme (Clustering): Küme analizi, benzer özelliklere sahip veri noktalarını bir araya getirerek gruplandırmayı amaçlar. Öğrenci grupları, öğretmen profilleri veya sınıfların performansını değerlendirmek için kullanılabilir.
- ✓ Asosiyasyon Kuralları (Association Rules): Asosiyasyon kuralları, veri setindeki ilişkileri ve bağlantıları belirlemek için kullanılır. Öğrenci davranışlarını analiz ederek, belirli davranışların diğerleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için kullanılabilir.
- ✓ Doğrusal Regresyon (Linear Regression): Bu yöntem, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemek için kullanılır. Öğrenci performansını etkileyen faktörleri belirlemek ve bu faktörler arasındaki ilişkileri anlamak için kullanılabilir.
- ✓ Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks): Yapay sinir ağları, insan beyninin çalışma prensiplerinden esinlenen bir modeldir. Öğrenci öğrenme süreçlerini, öğrenci davranışlarını ve öğretim stratejilerini analiz etmek için kullanılabilir.
- ✓ Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines): Bu, sınıflandırma ve regresyon problemlerini çözmek için kullanılan bir öğrenme algoritmasıdır. Öğrenci başarısını tahmin etmek veya öğrenci performansını sınıflandırmak için kullanılabilir.
- ✓ Faktör Analizi (Factor Analysis): Faktör analizi, gözlemlenen değişkenler arasındaki gizli ilişkileri ortaya çıkarmak için kullanılır. Öğrenci başarısı üzerinde etkili olan temel faktörleri belirlemek için uygulanabilir.

Bu veri madenciliği teknikleri, eğitimdeki karmaşık veri setlerinde gizli desenleri ortaya çıkarmak ve bu desenlerden anlamlı içgörüler elde etmek için kullanılır (Elgandy & Elragal, 2016). Bu teknikler, eğitim kurumlarının öğrenci başarısını iyileştirmek, öğretmen performansını optimize etmek ve genel eğitim stratejilerini geliştirmek için güçlü bir araç seti sunar.

Eğitimde İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği Uygulamaları

Eğitimde istatistiksel analiz ve veri madenciliği, çeşitli uygulamalarla eğitim kurumlarının daha etkili ve bilgiye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan güçlü araçlar sunmaktadır. İstatistiksel analiz, öğrenci performansını değerlendirmek, eğitim stratejilerini optimize etmek ve öğretmen performansını anlamak için kullanılır. Bu analiz yöntemleri, not dağılımlarının incelenmesinden öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir (Muhammad vd., 2020).

Veri madenciliği ise büyük veri setlerinde gizli desenleri ve ilişkileri keşfetmek amacıyla kullanılır. Öğrenci başarısını tahmin etmek, öğrenci davranışlarını anlamak ve eğitim stratejilerini kişiselleştirmek için kullanılan bu teknikler, öğrenci ve öğretmenlere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunma potansiyeli taşır. Bu kapsamda, devamsızlık oranları, sınıf içi etkileşim analizleri ve öğrenci memnuniyeti anketlerinden elde edilen verilerle yapılan analizler, eğitimdeki zayıf noktaların belirlenmesi ve güçlü yönlerin vurgulanması açısından önemlidir (Romero & Ventura, 2020).

Öte yandan, öğretmen performansının değerlendirilmesi ve öğrenci-öğretmen etkileşimlerinin analizi, eğitimdeki kaliteyi artırmak ve öğretmenlere daha iyi destek sağlamak için kullanılır. Bu uygulamaların bir araya gelmesi, eğitim kurumlarına daha verimli ve öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturmak adına önemli bir yol gösterir. İstatistiksel analiz ve veri madenciliği, eğitimdeki karmaşık süreçleri anlamak ve iyileştirmek için güçlü araçlar sunarak öğrenci başarısını artırmaya yönelik stratejilere katkıda bulunur.

MAKİNE ÖĞRENİMİ VE YAPAY ZEKA

Makine Öğrenimi Temelleri

Makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerinin veri üzerinden öğrenme yeteneğine sahip olmalarını sağlayan bir yapay zeka alt dalıdır. Bu temel yetenek, bilgisayarların deneyimlerinden öğrenmelerini, veri setlerindeki desenleri tanımlamalarını ve gelecekteki kararları tahmin etmelerini mümkün kılar. Makine öğreniminin temellerini anlamak, eğitimde ve birçok sektörde veri tabanlı karar almanın önünü açabilir (Kadoić vd., 2016).

Makine öğrenimi temelleri, aşağıdaki kilit kavramları içerir:

- ✓ Etiketli ve Etiketsiz Veri: Makine öğrenimi, genellikle etiketli (labelled) ve etiketsiz (unlabelled) veri setleri üzerinden çalışır. Etiketli veri setleri, öğrenme algoritmasının doğru veya yanlış çıktıları öğrenmesine yardımcı olacak "etiketler" içerir. Etiketsiz veri setleri ise bu etiketlere sahip değildir ve algoritmanın kendi içinde desenleri bulma yeteneğini geliştirmesine odaklanır.
- ✓ Algoritmalar: Makine öğrenimi algoritmaları, öğrenme sürecini yönlendiren matematiksel modellerdir. Sınıflandırma, regresyon, kümeleme ve boyut azaltma gibi farklı türde algoritmalar bulunur. Sınıflandırma algoritmaları, belirli kategorilere atanmış öğeleri tahmin etmek için kullanılırken, regresyon algoritmaları sayısal değerlerle ilişkilendirilmiş çıktılar üretir.
- ✓ Öğrenme Türleri: Makine öğrenimi, denetimli (supervised), denetimsiz (unsupervised) ve güçlendirme (reinforcement) olmak üzere üç temel öğrenme türüne sahiptir. Denetimli öğrenme, etiketli veri setleri üzerinden çalışırken, denetimsiz öğrenme etiketsiz veri setlerini kullanır ve güçlendirme öğrenme, bir sistem içindeki aksiyonların sonuçlarına dayanarak öğrenir.
- ✓ Model Eğitimi ve Değerlendirmesi: Makine öğrenimi modelleri, eğitim sürecinden geçirilir ve veri setlerindeki desenleri öğrenir. Bu modeller daha sonra yeni, önceden görülmemiş verilere uygulanabilir. Modelin doğruluğu, başarı metrikleri ve hata analizleri gibi değerlendirme kriterleri kullanılarak ölçülür.
- ✓ Overfitting ve Underfitting: Makine öğrenimi modelleri, eğitim verilerine aşırı uyum sağlama (overfitting) veya eğitim verilerini yeterince yakalayamama (underfitting) eğilimindedir. Bu durumlar, modelin gerçek dünya verilerine genelleme yapma yeteneğini etkileyebilir.

Makine öğrenimi temellerini anlamak, eğitimde öğrenci performansının tahmin edilmesinden, otomatik sınıflandırma sistemlerinin geliştirilmesine kadar bir dizi uygulama alanında kullanılabilir. Bu temel kavramlar, öğrenci başarısını analiz etmek ve eğitim stratejilerini optimize etmek için makine öğrenimi yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğini anlamak açısından önemlidir.

Eğitimde Makine Öğrenimi Uygulamaları

Eğitimde makine öğrenimi uygulamaları, öğrenci başarısını iyileştirmek, öğretmen performansını değerlendirmek ve genel olarak eğitim süreçlerini optimize etmek amacıyla çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Öğrenci ve öğretmenlerin karşılaştığı karmaşık veri setleri üzerinde makine öğrenimi modelleri uygulanarak elde edilen sonuçlar, eğitimde daha bilinçli ve etkili kararlar alınmasına olanak tanır. Öğrenci performansının değerlendirilmesi, makine öğrenimi uygulamalarının önemli bir alanını

oluşturur. Öğrencilerin sınav sonuçları, proje performansları ve katılım düzeyleri gibi veriler üzerinden yapılan analizler, öğrenci başarısını etkileyen faktörleri belirlemekte ve bireyselleştirilmiş öğrenme stratejileri geliştirmede yardımcı olur (Muhammad vd., 2020). Ayrıca, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek öğretim programlarına uygun destek sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Makine öğrenimi, öğretmen performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda da önemli bir rol oynar. Öğrenci geri bildirimleri, sınıf içi etkileşim analizleri ve öğretmenlerin kullanıcı arayüzleri üzerindeki etkileşimleri gibi veriler, öğretmenlerin güçlü yönlerini vurgulamak ve geliştirmek için kullanılabilir. Bu sayede, eğitim kurumları öğretmenlerine daha iyi destek sağlayabilir ve öğrenci-öğretmen etkileşimlerini optimize edebilir. Makine öğrenimi aynı zamanda eğitim stratejilerini kişiselleştirmek ve öğrencilerin öğrenme tarzlarına uygun içerikler sunmak amacıyla kullanılır (Kadoić vd., 2016). Öğrenci profilleri ve önceki öğrenme deneyimlerine dayalı olarak öğrencilere özel öğrenme materyalleri ve ödevler sunma, makine öğreniminin sağladığı avantajlardan biridir. Bu sayede, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına daha iyi odaklanılabilir ve öğrenme süreci daha etkili hale getirilebilir. Sonuç olarak, eğitimde makine öğrenimi uygulamaları, veri analitiğiyle entegre edilerek öğrenci başarısını artırmak, öğretmen performansını değerlendirmek ve eğitim stratejilerini optimize etmek için güçlü bir araç seti sunar. Bu uygulamaların etkili bir şekilde kullanılması, eğitim kurumlarının daha bilinçli ve veri odaklı kararlar almasına yardımcı olabilir, böylece öğrenci deneyimini ve eğitim kalitesini artırabilir (Ghasemaghaei, 2019).

Yapay Zeka ve Eğitimdeki Potansiyeli

Yapay zeka (YZ) eğitimde, öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyimlerini dönüştürme potansiyeli ile önemli bir rol oynar. Yapay zeka, büyük veri setlerini analiz edebilme, öğrenci davranışlarını anlama, öğrencilere özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunabilme ve eğitim süreçlerini optimize etme gibi özellikleriyle eğitimde çeşitli uygulamalara sahiptir. Yapay zeka, öğrenci performansını değerlendirmede önemli bir araçtır. Öğrenci notları, sınav sonuçları ve diğer ölçümler üzerinde yapay zeka uygulamalarıyla elde edilen analizler, öğrenci başarısını etkileyen faktörleri belirlemede ve bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturarak öğrencilere daha iyi destek sağlamada yardımcı olabilir (Agasisti & Bowers, 2017). Öğrenci-öğretmen etkileşimlerini iyileştirmek amacıyla yapay zeka kullanımı da dikkate değerdir. Yapay zeka destekli sanal öğretmen asistanları, öğrencilere soruları yanıtlamak, öğrenme materyallerini açıklamak veya bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun önerilerde bulunmak gibi görevlerde öğretmenlere yardımcı olabilir. Bu, öğretmenlerin daha fazla öğrenciyle bireysel olarak ilgilenmelerini sağlayabilir (Gutman & Hinote, 2020).

Yapay zeka, öğrencilere özel öğrenme materyalleri ve içerikler sunarak eğitimi kişiselleştirmek konusunda da büyük bir potansiyele sahiptir. Öğrenci profilleri, önceki performans verileri ve öğrenme tarzlarına dayalı olarak yapay zeka, her öğrenciye özel öğrenme yolları oluşturabilir ve bu sayede öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olabilir. Yapay zeka, eğitimde adaptif öğrenme sistemlerinin geliştirilmesine de olanak tanır (Webber & Zheng, 2020). Bu sistemler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini izleyerek, güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir ve buna göre öğrenme materyallerini uyarlayabilir. Bu sayede, her öğrenci kendi hızında ilerleyebilir ve ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme deneyimi yaşayabilir. Sonuç olarak, yapay zeka eğitimde büyük bir potansiyele sahiptir. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanma, öğretmenlere destek sağlama ve eğitim süreçlerini optimize etme konularında yapay zeka uygulamaları, gelecekte eğitim alanındaki önemli gelişmelerin tetikleyicisi olabilir. Bu teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılması, öğrenci başarısını artırmak ve daha adil, erişilebilir bir eğitim ortamı oluşturmak için önemli bir fırsattır (Ashaari vd., 2021).

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Karar Destek Sistemleri (KDS), eğitim yönetiminde ve planlamasında önemli bir rol oynayan bilgi sistemleridir (Gutman & Hinote, 2020). Bu sistemler, karar vericilere çeşitli bilgiler sunarak daha bilinçli ve etkili kararlar almalarına yardımcı olur. Genel bakış, eğitimdeki kullanımı ve bu sistemlerin faydaları ve zorlukları gibi başlıklar altında Karar Destek Sistemleri'nin eğitimdeki rolüne odaklanabiliriz. Karar Destek Sistemleri, eğitim yöneticilerine, okul müdürlerine ve diğer karar vericilere veri analizi ve bilgi sunma konusunda yardımcı olan araçlar olarak tanımlanabilir. Bu sistemler, genellikle büyük miktardaki veri setlerini işleyebilme, raporlama yapabilme ve gelecekteki eğitim stratejilerini belirleme yetenekleriyle öne çıkar. Eğitimde Karar Destek Sistemleri'nin kullanımı,

öğrenci performansını izleme, öğretmen değerlendirmeleri, eğitim programlarının planlanması ve bütçe yönetimi gibi çeşitli alanları içerir. Bu sistemler, öğrenci başarısıyla ilgili verileri analiz ederek öğrenci performansını değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri eğitim stratejilerini belirlemek için kullanılabilir (Muhammad vd., 2020). Aynı zamanda, öğretmen performansını izleme ve değerlendirme konusunda da önemli bir rol oynayabilir. Karar Destek Sistemleri'nin eğitimdeki kullanımının faydaları arasında daha hızlı ve bilinçli karar alma, eğitim stratejilerinin daha iyi planlanması, kaynakların daha etkili bir şekilde yönetilmesi ve öğrenci başarısının artırılması gibi unsurlar bulunur. Bu sistemler, veri analitiği ve öngörüsül analiz yetenekleri sayesinde eğitim kurumlarının geleceğe dönük planlamalarını yapmalarına olanak tanır. Ancak, Karar Destek Sistemleri'nin kullanımıyla ilgili bazı zorluklar da vardır. Bu zorluklar, büyük veri setlerinin yönetilmesi, sistemin karmaşıklığı, veri güvenliği endişeleri ve kullanıcıların sistemi doğru bir şekilde anlaması gibi konuları içerebilir (Romero & Ventura, 2020). Ayrıca, Karar Destek Sistemleri'nin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için personelin uygun eğitim alması ve sistemle etkileşimde bulunma yeteneklerini geliştirmesi de önemlidir. Karar Destek Sistemleri, eğitimde karar alma süreçlerini destekleyen önemli araçlardır. Bu sistemler, veri odaklı, bilinçli ve stratejik kararlar alınmasına katkıda bulunabilir, ancak doğru uygulanmaları ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırılmaları önemlidir.

EĞİTİM POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME

Eğitim politika ve strateji geliştirme süreçlerinde veri analitiği, politika oluşturma, stratejik planlama ve performans iyileştirmenin temel taşıdır. Bu başlıklar altında veri analitiğinin eğitim alanındaki rolüne odaklanabiliriz:

Veri Analitiği ile Politika Oluşturma: Veri analitiği, eğitim politikalarının oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Büyük veri setlerinin analizi, eğitim sistemlerinin mevcut durumunu değerlendirmek ve politika önerilerinde bulunmak için kullanılabilir. Örneğin, öğrenci başarısı, devamsızlık oranları, öğretmen performansı gibi veriler üzerinde yapılan analizler, eğitim politikalarının belirlenmesinde rehberlik edebilir (Romero & Ventura, 2020). Bu analizler, eğitimdeki eşitsizlikleri azaltmaya yönelik politikaların geliştirilmesi veya öğrenci başarısını artırmaya yönelik stratejilerin oluşturulması gibi konularda karar alıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.

Stratejik Planlama ve Performans İyileştirme: Stratejik planlama, eğitim kurumlarının uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için belirlenen yolları belirleme sürecidir. Veri analitiği, bu stratejik planlama sürecinde kritik bir rol oynar. Eğitimdeki veri setlerinin analizi, mevcut durumun anlaşılmasına, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesine ve stratejik hedeflere uygun eylem planlarının oluşturulmasına katkıda bulunabilir. Performans iyileştirmenin temelinde ise veri analitiği, eğitim kurumlarının sürekli olarak performanslarını izlemelerine, eksiklikleri belirlemelerine ve stratejik hedeflere ulaşmak için düzenlemeler yapmalarına yardımcı olabilir (Frisk & Bannister, 2017).

Eğitim Kurumlarında Veriye Dayalı Karar Almanın Rolü: Veriye dayalı kararlar, eğitim kurumlarının etkili yönetimini sağlamak açısından kritiktir. Veri analitiği, karar alıcıların eğitim süreçlerini ve stratejilerini daha iyi anlamalarına ve yönlendirmelerine yardımcı olabilir. Öğrenci başarısı, öğretmen performansı, kaynak yönetimi gibi birçok alandaki verilerin analizi, eğitim kurumlarının daha bilinçli ve veri odaklı kararlar almasına imkan tanır. Bu sayede, eğitimdeki zorluklar daha etkili bir şekilde ele alınabilir ve öğrencilere daha iyi bir öğrenme deneyimi sağlanabilir.

Sonuç olarak, eğitim politika ve strateji geliştirme süreçlerinde veri analitiği, karar alıcıların daha bilinçli, stratejik ve etkili kararlar almasına olanak tanıyan önemli bir araçtır. Bu sayede eğitim sistemleri, daha adil, sürdürülebilir ve öğrenci odaklı politikalar ve stratejiler geliştirebilirler.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Eğitim yönetiminde karar almada analitik yaklaşımlar üzerine yapılan bu kapsamlı inceleme, eğitim sektöründe veri analitiğinin artan önemini ve etkinliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu çalışma, eğitim kurumlarının karşılaştığı zorlukları daha etkili bir şekilde ele alabilmeleri ve öğrenciler için daha iyi öğrenme deneyimleri yaratmaları için veri analitiği temelli yaklaşımların kritik rolünü vurgulamıştır.

Eğitimde Veri Odaklı Karar Alma: Veri analitiğinin uygulanması, eğitim kurumlarının öğrenci başarısını, öğretmen performansını ve eğitim süreçlerinin genelini daha iyi anlamalarına olanak tanır. Bu, kurumların daha bilinçli ve stratejik kararlar almasını sağlayarak eğitim kalitesini artırır.

Eğitimde kullanılan bu yöntemler, öğrenci ve öğretmen performansının derinlemesine analizini sağlar, bu da eğitim süreçlerinin ve politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu teknolojiler, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak ve öğretmenlerin yükünü hafifletmek suretiyle eğitimde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, öğrenme süreçlerini izleyerek ve adaptif öğrenme sistemlerini geliştirerek eğitimde bireyselleştirme ve esneklik sağlar. Karar Destek Sistemleri (KDS) eğitim yöneticilerinin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olan kritik bir araçtır. Bu sistemler, eğitim stratejilerinin planlanması, kaynakların yönetimi ve öğrenci başarısının artırılması konularında etkin bir yol gösterici olarak hizmet eder. Veri analitiğine dayalı politika oluşturma ve stratejik planlama, eğitim kurumlarının uzun vadeli başarısını destekleyen temel unsurlardır. Veriye dayalı kararlar, daha adil, sürdürülebilir ve öğrenci odaklı politikaların ve stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlar.

Eğitim alanında veri analitiği ve ilgili teknolojilerin kullanımı, gelecekte daha da artacak ve eğitim sektörünün temel bir bileşeni haline gelecektir. Bu teknolojiler, öğrenci başarısını artırmak, öğretim kalitesini yükseltmek ve eğitim süreçlerini optimize etmek için yeni ve yenilikçi yollar sunmaktadır. Eğitim kurumları, bu teknolojileri benimseyerek ve veriye dayalı yaklaşımları stratejik karar alma süreçlerine entegre ederek, öğrenci deneyimlerini iyileştirmeye ve eğitim sistemlerini daha etkili hale getirmeye devam edeceklerdir.

Sonuç olarak, veri analitiği ve ilgili teknolojilerin uygulanması, eğitim sektöründe devrim yaratan bir dönüşümün temel taşı olarak oluşmaktadır. Bu dönüşüm, eğitim kurumlarının zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmasını sağlamakta ve öğrencilere daha kaliteli bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Bununla birlikte, bu teknolojilerin etkin kullanımı, uygun eğitim, farkındalık yaratma ve sürekli yeniliklere açık olma gibi zorlukları da beraberinde getirmektedir.

KAYNAKLAR

- Agasisti, T., & Bowers, A. J. (2017). 9. Data analytics and decision making in education: Towards the educational data Scientist as a key actor in schools and higher education institutions. *Handbook of contemporary education economics*, 184.
- Ashaari, M. A., Singh, K. S. D., Abbasi, G. A., Amran, A., & Liebana-Cabanillas, F. J. (2021). Big data analytics capability for improved performance of higher education institutions in the Era of IR 4.0: A multi-analytical SEM & ANN perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121119.
- Elgendy, N., & Elragal, A. (2016). Big data analytics in support of the decision making process. *Procedia Computer Science*, 100, 1071-1084.
- Frisk, J. E., & Bannister, F. (2017). Improving the use of analytics and big data by changing the decision-making culture: A design approach. *Management Decision*, 55(10), 2074-2088.
- Ghasemaghaei, M. (2019). Does data analytics use improve firm decision making quality? The role of knowledge sharing and data analytics competency. *Decision Support Systems*, 120, 14-24.
- Gutman, T., & Hinote, B. P. (2020). Data analytics & decision-making in admissions & enrollment management. *Analytics & Data-Informed Decision-Making in Higher Education*.
- Kadoić, N., Redep, N. B., & Divjak, B. (2016, June). E-learning decision making: methods and methodologies. In *EDEN Conference Proceedings* (No. 1, pp. 70-79).
- Laux, C., Li, N., Seliger, C., & Springer, J. (2017). Impacting big data analytics in higher education through six sigma techniques. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 66(5), 662-679.
- Muhammad, R. N., Tasmin, R., & Aziati, A. N. (2020, April). Sustainable competitive advantage of big data analytics in higher education sector: An Overview. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1529, No. 4, p. 042100). IOP Publishing.
- Ray, S., & Saeed, M. (2018). Applications of educational data mining and learning analytics tools in handling big data in higher education. *Applications of Big Data analytics: Trends, issues, and challenges*, 135-160.

Romero, C., & Ventura, S. (2020). Educational data mining and learning analytics: An updated survey. *Wiley interdisciplinary reviews: Data mining and knowledge discovery*, 10(3), e1355.

Sousa, M. J., Pesqueira, A. M., Lemos, C., Sousa, M., & Rocha, Á. (2019). Decision-making based on big data analytics for people management in healthcare organizations. *Journal of medical systems*, 43, 1-10.

Webber, K. L., & Zheng, H. (2020). Data analytics and the imperatives for data-informed decision-making in higher education. *Big Data on Campus: Data Analytics and Decision Making in Higher Education*, 3-29.